

ABU ALI IBN SINONING TIBBIYOT SOHASIDAGI YOSHLARGA QOLDIRGAN BEBAHO MEROSLARI

Nabiyeva Umida Xusanovna

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti

Pediatriya yo`nalishi 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15559660>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Abu Ali Ibn Sinoga bolalik davrida ota-onasi tomonidan berilgan o`g`itlar ularning yosh olim hayot yo`lidagi ahamiyati, tibbiyot sohasiga kirib kelishidagi qiyinchiliklari, ilm o`rganishga bo`lgan ishtiyoqi, tibbiyot sohasida olgan o`g`itlari, kasalliklarni o`ganishda hozirgi kunda ham o`z ahamiyatini yo`qotmagan ishlari haqida ma`lumot beriladi. Abu Ali Ibn Sinoning yozib qoldirgan durdona asarlari va ularning hozirgi kundagi ahamiyati haqida ma`lumot beriladi. Ushbu maqolada o`quvchilarni, har tomonlama barkamol shaxs qilib tarbiyalashda, mutafakkirning pedagogik qarashlari, o`g`itlari, yosh avlod tarbiyasiga ta`siri, inson kamolotidagi tutgan o`rni hamda ijtimoiy mazmuni yoritilgan.

Kalit so`zlar: Afshona, saraton, psixolog, faylasuf, normal, yurak urishi, shogird, arab tili, tahlil, mahorat.

Аннотация. В данной статье представлена информация о наставлениях, данных Абу Али ибн Сине его родителями в детстве, их значении в жизни молодого учёного, трудностях, с которыми он столкнулся на пути в медицину, его стремлении к знаниям, полученных им наставлениях в области медицины, а также о его трудах, которые до сих пор не потеряли своей актуальности в изучении болезней. Также рассматриваются его выдающиеся произведения и их значение в наше время. В статье освещается педагогическое наследие мыслителя, его наставления, влияние на воспитание молодого поколения, его роль в духовном становлении личности и социальное значение, с целью всестороннего развития учащихся как гармонично развитых личностей.

Ключевые слова: Афшона, рак, психолог, философ, нормальный, сердцебиение, подмастерье, арабский язык, анализ, мастерство

Abstract. This article provides information about the advice given to Abu Ali Ibn Sina by his parents during his childhood and its significance in his life as a young scholar, the difficulties he faced in entering the field of medicine, his passion for learning, the guidance he received in medicine, and his contributions to the study of diseases that remain relevant to this day. It also highlights the invaluable works he authored and their importance in the modern era. The article sheds light on the thinker's pedagogical views, advice, influence on the upbringing of the younger generation, his role in human development, and the social significance of his legacy, all aimed at fostering the all-round development of students into well-rounded individuals.

Keywords: Afshona, cancer, psychologist, philosopher, normal, heartbeat, apprentice, Arabic language, analysis, skill.

Abu Ali Ibn Sino O`rta asrning va jahon tibbiyot olamidagi eng katta shifokorlardan biridir. Uning to`liq ismi Abu al-Xusayn ibn Abdulla ibn Xasan ibn Sina bo`lib, Yevropa mamlakatlarida Avitsenna deb atashadi. Uning bolaligi Buxoro shahri yaqinidagi Afshona ba`zi ma`lumotlarda Isfana qishlog`ida o`tgan. Uning ilm olishiga yetuk olim bo`lishida ota-onasining o`rni juda ham katta. Otasi Buxoro shahri yaqinidagi Xarmaysan hududini boshqarar edi. Onasi esa Afshona shahridan yaqinidan bo`lgan. Ota-onasi uning va ukasining bilim olishiga katta

e'tibor qaratgan. Uning o'qishga bo'lgan qiziqishi juda erta namoyon bo'ladi. 5 yoshida yozishni va o'qishni o'rganadi. 10 yoshga yetmasdan shariat ilmini o'rgana boshlaydi. Shu ilmlarni o'rganish bilan falsafa va arab tilidan ham saboq oladi. Ibn Sino o'n yoshida barcha bilimlarni o'zlashtirib bo'ladi. SHu vaqtda u maktabga borishni to'xtatadi. Shu ma'lumotlarga dalil sifatida u o'z tarjimai holida shunday voqeani bayon qiladi: "Men bir ta'rifga tahlil berdim u bu kabi tahlilni hali eshitmagan edi. U xayratlanib mening ota-onamga meni o'qishdan boshqa hech narsa bilan band bo'lmasligimni maslaxat berdi". Bu holat uning juda katta bilimga, mahoratga ega ekanligini ko'rsatadi. Uning tibbiyotga bo'lgan qiziqishi 12 yoshlardan paydo bo'lgan va uni o'z haqida bayon qilganida juda ham davolash faniga qiziqib qolganini yozadi. Uning birinchi ustози va davolash bo'yicha ilk bilimlarini bergan Abu Salax Masixiy bo'lib uning qo'lida uzoq vaqt davomida tahsil oladi. Keyinchalik Abu Mansur Qamariydan tahsil oladi. Uni Qamariydan tahsil olgan vaqtlari haqida shunday yozadi: " Men shu vaqt davomida ko'plab bemorlarni ko'zdan kechirdim va davolash sohasida ko'plab eshiklarni ochdim va bu vaqtda men 16 yoshda edim". Abu Ali Ibn Sino juda ham mahorat va aniqlik bilan tahsis qo'ygan, bunga misol tariqasida shunday yozadi: " Hayratga tushaman, hozirgi kelgan bemor o'z xastaligi haqida aytolmadi lekin siz unda oshqozon saratonini aniqladingiz. Hastalangan bemorni tekshirmadizgiz-ku. Shunda Ibn Sino shogirdlariga tushintirib beradi. Yurak urishi -bu qon tomirlarining kengayishi va torayishi natijasida hosil bo'ladigan harakati uning torayish oralig'ini tekshirdim. Men uning barcha belgilarini his qilguncha tekshirdim. Bu yurak urishi har xil tojsimon, notekis va titroqli edi. Shu belgilarga qarab buni aniqladim. Tajribalarim davomida shu kabi holatlar bir necha bor uchradi lekin bu haqida hech qanday ma'lumot kelmagandi. Bu ma'lumotlarni "Yurak urishi" kitobimda kiritaman". Ibn Sino o'z davrida birinchilar bo'lib turli kasalliklarning kelib chiqishi va oldini olish choralarini o'rgangan. Tabobat tarixida birinchi bo'lib vabo bilan o'latni farqlagan. Ibn Sino insoniyat tarixida ko'z jarrohligi amaliyotini birinchilardan bo'lib amalga oshirgan. Yuqumli kasalliklar bilan og'rikan bemorlarni boshqalardan ajratish zarurligini ta'kidlagan. Chiqqan yelka suyagini joyiga solish usuli hozirgi kungacha Ibn Sino nomi bilan yuritiladi. Singan suyakni gipslash yo'li bilan davolash usuli ilk bor Ibn Sino tomonidan qo'llangan. Bemorlarni davolashda olim uch narsaga: tartib (parhez), dorilar bilan davolash va turli tibbiy tadbirlarni qo'llash (qon olish, banka qo'yish, zuluk solish, huqna va boshqalar)ga ahamiyat berish kerakligini ta'kidlagan. Abu Ali Ibn Sino ilmga bo'lgan qiziqishi ortidan 450 dan ziyod kitob yozgan va bulardan bizga 250 ga yaqini yetib kelgan. Uning eng mashhur asari Tib qonunlari kitobidir. Bu kitob nafaqat tibbiyotga doir balki butun ilmga ishtiyiqmand bo'lgan yoshlar uchun katta ilm daryosidir. Abu Ali Ibn Sino o'zining kitoblarida shunday nasihatlar berib o'tadi-ki, uning ahamiyati hozirgi kungacha o'z ahamiyatini yo'qotmagan.

-Ilm narsalarning inson aqli yordamida o'rganilishidir. Ilm olish dunyodagi eng mashaqqatlibo'lib, insondan sabr, qunt va matonat ta'lab qiladi. Ilm orqali har qanday vaziyatga tog'ri baho berish mumkin. Bu esa insonning qay darajada yetukligidan dalolat beradi.

-Xulqning muvozanati a'zolar salomatligini ta'minlaydi. Haqiqatdan ham, organizm tashqi muhitga har qanday javob reaksiyani bildirarkan, uning turli xil organlarida o'zgarishlar sodir bo'ladi. Masalan, qayg'u va g'am inson o'pkasi bilan, tashvis va xavotirlik jigar faoliyati bilan bu esa bu a'zolarida turli xil kasalliklarni keltirib chiqaradi.

-Agar havoda chang va tutun bo'lmaganida edi, odamlar ming yil ham yashagan bo'lardi. Chunki, organizm faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan omillar, mikroorganizm, viruslar, asosan, chang va tutun tarkibida bo'ladi. Bu esa ularning organizmga kirishini osonlashtiradi.

-O'z vaqtida, me'yori bilan badantarbiya qilgan, odamga dard yaqin yo'lamaydi. Inson

organizmi shunday mukammal yaratilganki, uning normal ishlashi doimiy chiniqib borish bilan bog'liqdir.

Bu kabi o'g'itlar albatta, yosh shiforlar va har qanday ilm oluvchilar uchun muhim ko'rsatma hisoblanadi. Bu kabi olimlarning hayot yo'lini o'rganish ularning to'plangan bilimlarini tahlil qilish, ularni hozirgi kunda ularni qo'llash juda muhim ahamiyatga ega.

Abu Ali ibn Sino nomi bilan mashhur bo'lgan Abu Ali Husayn ibn Abdulloh ibn Hasan ibn Ali ibn Sino o'rta asrlarning dunyodagi eng yirik olim va tabiblaridan biri edi; U astronom, kimyogar, geolog, mantiq, matematik, fizik, psixolog, faylasuf va buyuk fors va tojik tillari o'qituvchisi. Abu Ali Sino yunon olimi Galen tajribasiga, Arastu metafizikasiga, qadimgi Eron, Mesopotamiya va qadimgi Hindiston tibbiyot fanlariga tayangan holda tibbiyot fanining rivojlanishiga beqiyos hissa qo'shdi. Sino ham zamonaviy tibbiyot va bolin tibbiyotining otasi hisoblanadi. U, shuningdek, Sino mantiqning asoschisi, Sino falsafa maktabidir. U shuningdek, tananing jismoniy momentining asosiy kontseptsiyasining otasi sifatida ham tanilgan. U geologik superpozitsiya qonuniga qimmatli hissa qo'shgan "geologiyaning otasi" sifatida ham mashhur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. X.E.Rustamova, H.K.Stajora, Q.CH.Nurmatova, Sh.A.Abdurashidova. "Tibbiyot tarixi". T.: "Toshkent". 2014
2. Po'latov, Sh.N., Hindistonda pedagogik ta'limning rivojlanish bosqichlari. // "Science and education" Scientific journal Volume 1, Special issue 2020 21-27 P.
3. Jurayev, S. S. O. (2021). Abu Ali Ibn Sinoning falsafiy qarashlarida baxt-saodat masalasi. Academic research in educational sciences, 2(Special Issue 1).
4. Saidov, S. (2021). Ibn al-Muqaffaning islom tarjima san'atiga qo'shgan hissasi. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(1).
5. Jurayev Sh.S. "Ibn Sino asarlarida axloqiy masalalar talqini" – Ilmiy maqolalar to'plami. TDSHU 2020.